

EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO/ESPORTIVO PARA A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE DEFICIENTES FÍSICOS

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5558008>

Guibison da Silva Cruz

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Licenciado e Bacharel em Educação Física. Especialista em Cinesiologia e Treinamento Físico. E-mail: guibison Silva@hotmail.com

RESUMO: Este estudo teve como objetivo apontar os efeitos da prática do treinamento físico/esportivo, no contexto da deficiência física. O problema que orientou a pesquisa consistiu em: como o treinamento físico/esportivo contribui para a melhora da saúde dos deficientes físicos e quais seus efeitos? Para responder à tal questão, buscou-se compreender o contexto histórico da deficiência; a relação esporte/qualidade de vida; e os efeitos da prática do treinamento e do esporte adaptado, em deficientes físicos. Para tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica que é desenvolvida a partir de material já elaborado, fundamentada, principalmente, em livros e artigos científicos. O estudo mostra que as pessoas com deficiência sofreram exclusão e preconceito ao longo dos séculos, sendo vistas como capazes e funcionais somente com o surgimento da Revolução Industrial, momento em que a atenção de vários países volta-se a reabilitar e instruir os deficientes físicos, para mão de obra. A partir da Segunda Mundial, o esporte começou a ter papel de destaque no processo de reabilitação biopsicossocial destas pessoas. Mais tarde, a prática de esportes adaptados difundiu-se pelo mundo, ganhando mais adeptos. Atualmente, entende-se que o esporte adaptado vai além da reabilitação física, permitindo a percepção de vários outros fatores, por seus praticantes, podendo estabelecer formas de desenvolvimento em todos os aspectos da vida, no qual o deficiente físico reconhece a si próprio como ser capaz, através da superação dos limites impostos frente à sociedade e à própria imagem corporal.

Palavras-Chave: Deficiência Física. Esporte Adaptado. Qualidade de vida.

ABSTRACT: this study aimed to point out the effects of the practice of physical/sports training, in the context of physical disability. The problem that guided the research was: how does physical/sports training contribute to improving the health of disabled people and what are its effects? To answer this question, we sought to understand the historical context of disability; the sport/quality of life relationship; and the effects of the practice of training and adapted sport on physically handicapped people. To this end, we carried out a bibliographical research that is developed from material already prepared, based mainly on books and scientific articles. The study shows that people with disabilities have suffered exclusion and prejudice over the centuries, being seen

as capable and functional only with the emergence of the Industrial Revolution, when the attention of several countries turns to rehabilitate and instruct the physically disabled, for labor. After the Second World Cup, sport began to play a prominent role in the biopsychosocial rehabilitation process of these people. Later, the practice of adapted sports spread around the world, gaining more followers. Currently, it is understood that adapted sport goes beyond physical rehabilitation, allowing the perception of several other factors by its practitioners, and may establish forms of development in all aspects of life, in which the physically disabled recognizes themselves as being capable, by overcoming the limits imposed on society and on their own body image.

Keywords: Physical Disability. Adapted Sport. Quality of life.

Introdução

O treinamento físico/esportivo, como área de atuação e pesquisa da Educação Física (EF), está em constante crescimento e tem como escopo o desempenho físico e esportivo, sendo “[...] caracterizado como um processo repetitivo e sistemático composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento do desempenho” (ROSCHEL; TRICOLI; UGRINOWITSCH, 2011, p. 53), podendo estabelecer benefícios à saúde de seus praticantes.

A prática de exercícios físicos e esportes pelas populações especiais é vista como fator preponderante no processo de reabilitação e melhoria do contexto geral da saúde.

Pessoas com Deficiência Motora Congênita ou Adquirida⁸ manifestam impedimentos relacionados à estrutura fisiológica/anatômica que, por sua vez, ocasionam limitações do sistema físico-motor. Tais alterações são determinantes para o quadro geral de qualidade de vida, o que pode acarretar transtornos. A partir desse entendimento, temos como problema de pesquisa a seguinte questão: como o treinamento físico/esportivo contribui para a melhora da saúde dos deficientes físicos? Quais seus reais efeitos?

Assim, a partir deste questionamento, o objetivo geral desta pesquisa centraliza-se em analisar a prática do treinamento físico/esportivo e seus efeitos biopsicossociais, no contexto da deficiência física. Os objetivos específicos visaram:

⁸ A Deficiência Congênita é aquela que existe no indivíduo ao nascer e, mais comumente, antes de nascer, isto é, durante a fase intrauterina. Já a Deficiência Adquirida ocorre depois do nascimento, em virtude de infecções, traumatismos, intoxicações (BRASIL, 2006).

1) compreender o contexto histórico da deficiência; 2) compreender a relação esporte/qualidade de vida; e 3) identificar os efeitos do treinamento ou prática do esporte adaptado, em deficientes físicos.

Esta pesquisa justifica-se pela análise do contexto social das pessoas com Deficiência Motora em relação às práticas de esportes e treinamento e seus possíveis benefícios, uma vez que as mesmas necessitam da apropriação de espaços e recursos que permitam o contato com as modalidades esportivas como parte de um processo de inclusão, reabilitação, desenvolvimento físico-psicossocial. Portanto, este trabalho buscou elucidar os efeitos das práticas físicas/esportivas que podem atuar direta ou indiretamente na qualidade de vida desses indivíduos, e assim contribuir para o cenário científico.

1. Metodologia

Para tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2002), é desenvolvida a partir de material já elaborado, fundamentada em livros e artigos científicos, principalmente. De acordo com o autor, a principal vantagem desse tipo de pesquisa é permitir ao investigador uma análise de vários fenômenos, de modo mais amplo do que diretamente, e que passa por algumas etapas:

a) escolha do tema; b) levantamento bibliográfico preliminar; c) formulação do problema; d) elaboração do plano provisório de assunto; e) busca das fontes; f) leitura do material; g) fichamento; h) organização lógica do assunto; e i) redação do texto (GIL, 2002, p. 43).

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica proporciona amplo alcance de informações que auxiliará na elaboração ou numa melhor definição do quadro conceitual, em relação ao objeto de estudo proposto (GIL, 1994).

Assim, foram realizadas pesquisas, a respeito do tema em questão, nos diversos tipos de bases de dados e bibliotecas, como Scielo Brasil, Google Acadêmico, Portal de periódicos da Capes, bem como análises de algumas obras, teses e dissertações. O material pertinente foi escolhido e separado e posteriormente realizou-se a leitura e análise crítica dos livros, teses, dissertações e artigos científicos selecionados para a compilação do texto final.

2. Breve histórico da deficiência

De acordo com Dicher e Trevisam (2014), não existem registros históricos a respeito do comportamento dos primeiros grupos humanos com relação aos indivíduos que apresentavam deficiência, sendo que o planeta apresentava um ambiente hostil de difícil sobrevivência.

Na idade da Pedra, a inteligência humana teve um salto e houve a percepção da necessidade de vida em grupo. Entretanto, a sobrevivência daqueles com deficiência ainda era impossível, “[...] sendo prática comum de certas tribos se desfazerem dos “deficientes” uma vez que eles representavam um fardo e um perigo para todo o grupo” (DICHER; TREVISAM, 2014, p.257).

A história da Deficiência baseia-se em alguns estágios de acordo com o contexto social de cada época, perpassando a marginalização, o assistencialismo, a educação, a reabilitação, a integração, e, finalmente, a inclusão, apesar destas etapas não terem ocorrido linearmente (MAZZOTTA, 1999).

Na Antiguidade, segundo Mazzotta (1999), as deficiências físicas e mentais eram vistas como a manifestação de maus espíritos, ou ocorriam como forma de punição pelos erros e pecados cometidos pelo indivíduo, como um castigo divino, que indicava sua impureza.

A partir do Cristianismo, a percepção em relação ao homem e seu corpo mudou e agora o ser humano era tido como manifestação da criação de Deus, protegido pela igreja e pela família. Consequentemente, os deficientes tornaram-se mercedores de cuidados, mesmo que incapacitados para atividades econômicas e de guerra (MAZZOTTA, 1999).

Como conta Mazzotta (1999), após o início da Revolução Industrial foi que houve o interesse de estruturar sistemas de educação de modo que a força de trabalho pudesse ser estabelecida. Assim, no contexto da necessidade de mão de obra produtiva, surgiram políticas públicas voltadas à educação dos deficientes que poderiam ter um potencial produtivo nas indústrias. No Brasil, a iniciativa com relação a educação dos deficientes iniciou no século XIX, sendo incluída na política educacional brasileira somente na década de 50.

Com o término da Primeira Grande Guerra, a Inglaterra deu início significativo no processo de reabilitação das pessoas com deficiência. Então, criou-se a Comissão Central da Grã-Bretanha com objetivo de atender e cuidar da parte da população

mutilada em combate e reintegrá-la socialmente, bem como atuar na reconstrução do país após a guerra (MAZZOTTA, 1999).

Para Mazzotta (1999), a integração social foi fundamentada em um modelo médico da deficiência, no qual o indivíduo necessitaria de tratamento e reabilitação para, assim, adequar-se à normalidade da sociedade, denotando-se o caráter segregatório. Tal integração só ocorreria se o deficiente fosse capaz de superar todas as barreiras impostas a ele. Ao contrário deste, o movimento pela inclusão social do deficiente acontece quando as pessoas com deficiência e a sociedade empenham-se em encontrar novos caminhos para mudanças e transformações.

No Brasil, o movimento teve início através da influência de lutas contra a exclusão do deficiente, na Europa, e da Declaração de Salamanca⁹, de 1994. Tal movimento fundamenta-se em modelos sociais da deficiência e não mais em modelos médicos, estando baseada na igualdade de direitos e deveres. Dessa forma, a Constituição Brasileira de 1988 versa sobre os direitos das pessoas com deficiência, em diversos artigos.

Em suma, ao longo dos séculos os deficientes físicos sofreram forte exclusão pela sociedade por conta do preconceito segregatório e pela falta de acessibilidade e inclusão. De certa forma, essa ação sofrida por meio da sociedade desencadeia interferências diretas na qualidade da saúde física e mental, que terão consequências no estado final da qualidade de vida destas pessoas (MARTINS; MENDES; CARDOSO, 2011).

3. As práticas desportivas adaptadas

Para Begossi e Mazo (2016), as práticas de atividades físicas esportivas, por deficientes, tomaram impulso somente no período pós Segunda Guerra Mundial, momento em que o esporte adaptado evoluiu no contexto da reabilitação física e psicossocial, devido ao grande número de soldados sobreviventes de guerra que apresentavam incapacidades físicas.

No contexto dos eventos de guerra, milhares de combatentes do exército foram acometidos por lesões medulares. Foi a partir desses acontecimentos que o

⁹ Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social.

neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann deu início a um projeto que objetivava a reabilitação, num contexto médico-social, tendo como instrumento a prática de esportes (ARAÚJO, 1997; CARDOSO, 2011; BEGOSSI; MAZO, 2016).

De acordo com Araújo (1997), a reabilitação dos soldados feridos em combate era de interesse dos países conflitantes e também da ciência com relação aos estudos voltados para qualidade e expectativa de vida. Nesse sentido, tinha como propósito atenuar os problemas ocasionadas pela guerra, em resposta à sociedade.

Os primeiros passos neste sentido ocorreram em fevereiro de 1944, quando o médico alemão de origem judaica, exilado na Inglaterra, Sir Ludwig Guttmann, neurologista e neurocirurgião, foi convidado pelo governo britânico para fundar o centro de reabilitação para tratamento dos soldados lesionados medulares no hospital de Stoke Mandeville, próximo a cidade de Aylesbury. O Dr. Guttmann dedicou-se a esta atividade de 1943 a 1980 (ARAÚJO, 1997, p. 8).

Dessa forma, o esporte adaptado emergiu como base do processo de reabilitação física e psicossocial, recebendo modificações em seus vários aspectos para que houvesse possibilidade de prática para os indivíduos com impedimentos físico-motor. Para Gorgatti e Costa (2008, p. 532) “O esporte para pessoas com algum tipo de deficiência iniciou-se como uma tentativa de colaborar no processo terapêutico [...] e logo cresceu e ganhou muitos adeptos”.

Segundo Araújo (1997) e Cardoso (2011), a introdução do esporte adaptado, no Brasil, ocorreu a partir da iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim Del Grande¹⁰. Após tornarem-se paraplégicos, em decorrência de acidente, na década de 50, tiveram que buscar serviços de reabilitação nos Estados Unidos, pois no Brasil não havia um instituto especializado na recuperação de deficientes. Em 1958, iniciou-se a difusão do basquete em cadeiras de rodas. Foram fundados dois clubes de desporto em cadeira de rodas, um em São Paulo, por Sergio Del Grande, e outro no Rio de Janeiro, por Robson de Almeida.

No Brasil, o termo reabilitação, de acordo com o Ministério da Saúde, é definido como “ [...] um processo que diz respeito ao desenvolvimento humano e às capacidades adaptativas nas diferentes fases da vida. Abrange os aspectos funcionais, psíquicos, educacionais, sociais e profissionais” (BRASIL, 2008, p. 10).

¹⁰ Precusores do Esporte Paralímpico brasileiro.

Nesse sentido, Zanzona (2014) aponta o desporto como sendo um importante instrumento de restituição da saúde, capaz de gerar benefícios psicológicos, físicos e socioculturais, bem como a inclusão.

4. As relações entre prática esportiva, treinamento e qualidade de vida em deficientes físicos

Para Silva et al. (2013), existe a ocorrência de fatores que atuam sobre o esporte adaptado, sendo eles os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e da modalidade que se pratica. Para os autores, o esporte adaptado é um fenômeno complexo que apresenta uma série de inter-relações desses fatores, em conjunto com aspectos individuais de cada praticante. Dessa forma,

Cada pessoa pode ser considerada um sistema composto pela sua deficiência (e suas peculiaridades), pelos seus objetivos pessoais (os quais podem estar relacionados à questão psicológica, a questão social entre outras), pelos aspectos biológicos (e aqui se inserem as capacidades e potencialidades para a prática de uma determinada modalidade) e, que irá atuar num contexto determinado pelas especificidades da modalidade (SILVA et al., 2013, p. 684).

Para Cardoso (2011), a abertura para práticas esportivas para pessoas deficientes pode gerar a promoção da qualidade de vida, tendo em vista a oportunidade de testar limites e potencialidades, bem como a prevenção de doenças secundárias, além de proporcionar a reintegração na sociedade.

O esporte, como fenômeno sociocultural, é capaz de modificar a percepção das pessoas em relação à satisfação com a vida, conforme suas necessidades específicas (MARQUES, 2007; SILVA et al., 2013).

Dessa forma, as ações de reabilitação visam ao desenvolvimento de capacidades, habilidades e recursos pessoais para promover a independência e a integração social das pessoas com deficiência, frente à diversidade de condições e necessidades (CARDOSO, 2011, p. 530).

Nesse sentido, o desporto adaptado proporciona condições para que o deficiente se desenvolva em todos os aspectos e se reconheça como ser humano, através da superação dos limites impostos frente à sociedade e ao próprio corpo.

De acordo com Roschel, Tricoli e Ugrinowitsch (2011), a ciência do esporte busca bases para o aperfeiçoamento do desenvolvimento físico-esportivo, a partir do melhoramento do desempenho físico pela qualidade do tipo de treinamento proposto.

Estudos de Simim, Silva e Mota (2015), sobre aspectos do futebol para deficientes amputados, mostra que o treinamento esportivo das modalidades segue requisitos pertinentes ao jogo. Tem o foco nas particularidades do esporte adaptado, tendo, ainda assim, sua fundamentação baseada no rendimento esportivo, abrangendo os aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos nas sessões de treinamento. Tais particularidades, de acordo com os autores, têm que estar

[...] relacionadas ao contexto no qual a prática acontece (esporte adaptado), as características dos sujeitos que a praticam (atletas amputados) e as características da modalidade esportiva em questão (regras e fundamentos técnicos) (SIMIM; SILVA; MOTA, 2015, p. 251).

Dessa forma, entendemos que o rendimento esportivo, nos esportes adaptados, segue aspectos individuais da modalidade praticada, bem como as capacidades motoras dos indivíduos praticantes.

Noce, Simim e Mello (2009) ressaltam que os deficientes físicos adquirem efeitos positivos com relação a saúde física, mental e social por meio da prática regular de atividades de lazer ou esporte, uma vez que essa prática orientada também gera benefícios orgânicos relacionados com os aspectos metabólicos, muscular, osteoarticular e cardiorrespiratório. Portanto, o esporte pode ter grande contribuição com os aspectos relacionados à melhora da qualidade de vida das pessoas com limitações físico-motoras.

Últimas considerações sobre o tema

O objetivo desta pesquisa foi apontar os possíveis efeitos da prática do treinamento físico/esportivo e suas contribuições ao sistema biopsicossocial, no contexto da deficiência física. Para tal, realizamos leituras e análises do contexto histórico da deficiência com a intenção de compreender as relações sociais que fizeram parte do complexo processo de aceitação e inclusão das pessoas com deficiência física na sociedade antiga e atual.

A partir do entendimento acerca dos aspectos sociais e políticos de cada época foi possível observar os estágios que a história da deficiência passou e a luta e o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência pela sociedade tida como “normal”

e sem imperfeições. Assim, temos que o esporte adaptado emergiu da necessidade de reabilitar pessoas assoladas pela guerra. Entretanto sua difusão atualmente sugere muitos outros benefícios que vão além da reabilitação motora do deficiente.

A prática do esporte adaptado e do treinamento desportivo são tidos como norteadores de um complexo sistema que é capaz de gerar condições para que o deficiente físico se desenvolva em todos os aspectos da vida, reconhecendo a si próprio como ser capaz, através da superação dos limites impostos frente à sociedade e à própria imagem corporal.

Dessa forma, a prática esportiva pode ter a capacidade de transformar a percepção do deficiente com relação ao sentimento de qualidade de vida e saúde, conforme suas necessidades e expectativas, dentro de um contexto social.

Referências

ARAÚJO, P. F. de. **Desporto adaptado no Brasil: origem, institucionalização e atualidade.** 1997. 140f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

BRASIL. **A pessoa com deficiência e o Sistema Único de Saúde.** Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pessoa_deficiencia_sus_2ed.pdf. Acesso: 28 maio. 2020.

BEGOSSI, T.; MAZO, J. O processo de institucionalização do esporte para pessoas com deficiência no Brasil: uma análise legislativa federal. **Ciência & saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 10, p. 2989-2997, out. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001002989&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 ago. 2020.

CARDOSO, V. A reabilitação de pessoas com deficiência através do desporto adaptado. **Revista Brasileira de Ciência do Esporte.** Florianópolis, v. 33, n. 2, p. 529-539, abr/jun. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010132892011000200017&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 28 maio 2020.

DICHER, M.; TREVISAM, E. **A jornada histórica da pessoa com deficiência: inclusão como exercício do direito à dignidade da pessoa humana.** Congresso nacional do conselho nacional de pesquisa e pós-graduação em direito. v. 23, p. 254-276. Jun/Jul 2014. Disponível em: <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b>. Acesso em: 11 ago. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Conheça o Brasil – População**. Pessoas com deficiência. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html>. Acesso: 28 jul. 2020.

GORGATTI, M. G.; COSTA, R. **Atividade física adaptada**: Qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. 2. ed. Barueri, Sp: Manole, 2008.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1994.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Divisão de Promoção da Saúde, Educação e Comunicação. (1998). **Promoção da saúde: glossário**. Genebra: **Organização Mundial da Saúde**. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67246>. Acesso: 27 maio 2020.

MARQUES, R. **Esporte e qualidade de vida**: reflexão sociológica. 2007, 160 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2007.

MARTINS, C.; MENDES, A.; CARDOSO, F. Capacidade de adaptação e estima sexual em atletas deficientes físicos. **Revista de educação física UEM**. Maringá, v. 22, n. 4, p. 547-554, Dez. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198330832011000400006&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 28 maio 2020.

MAZZOTTA, M. **Educação especial no Brasil**: história e políticas públicas. 2 ed. São Paulo: Cortez; 1999.

NOCE, F.; SIMIM, M.; MELLO, M. A Percepção de Qualidade de Vida de Pessoas Portadoras de Deficiência Física Pode ser Influenciada Pela Prática de Atividade Física? **Revista Brasileira de Medicina do Esporte** – v. 15, n. 3, p. 174-178 – Mai/Jun, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbme/v15n3/a02v15n3.pdf>. Acesso: 11 maio 2020.

ROSCHER, H.; TRICOLI, V.; UGRINOWITSCH, C. Treinamento físico: considerações práticas e científicas. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 25, n. spe, p. 53-65, 1 dez. 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rbefe/article/view/16843>. Acesso: 11 maio 2020.

SILVA, A.; MARQUES, R.; PENA, L.; MOLCHANSKY, S.; BORGES, M.; CAMPOS, L.; ARAÚJO, P.; BORIN, J.; GORLA, J. Esporte adaptado: abordagem sobre os fatores que influenciam a prática do esporte coletivo em cadeira de rodas. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 27, n. 4, p. 679-687, 1 dez. 2013. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/77921>. Acesso em: 14 ago. 2020.

SIMIM, M.; SILVA, B.; MOTA, G. Futebol para amputados: aspectos técnicos, táticos e diretrizes para o treinamento. **RBFF - Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, v. 7,

n. 25, p. 246-254, 27 jul. 2015. Disponível em:
<http://www.rbff.com.br/index.php/rbff/article/view/335>. Acesso em: 15 ago. 2020.

ZANZONA, A. **Qualidade de vida e funcionalidade de indivíduos amputados praticantes e não praticantes de esporte**. Dissertação (Mestrado em Educação Física) Universidade Federal de Sergipe, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Educação Física. São Cristóvão, 2014.